

**O‘QUV JARAYONIDA IXTISOSLIK FANLARINI TASHKIL
QILISHDA SILLABUSNI QO‘LLASH .**

Olimov Qaxramon Tanzilovich

Toshkent shaxridagi”A.I.Gertsen nomidagi
Rossiya davlat pedagogika universiteti”
direktori, professor.

Xudoyberdiyeva Sitora Nizomiddinovna

Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar
kafedrası o‘qituvchi-stajyori
e-mail: sitora9244494@mail.ru
telefon: +998919244494

Annotatsiya:Respublikamizda oliy ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish orqali har tomonlama yetuk, mustaqil qaror qabul qilishga qodir, erkin fikrlaydigan, mas’uliyatli va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e’tibor berilayotganligi va Oliy ta’lim jarayonida ixtisoslik fanlaridan o‘quv-uslubiy materiallarga qo‘yiladigan didaktik va uslubiy talablar uslublari ishlab chiqilgan va shunga doir takliflar hamda xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘quv materiallar, ixtisoslik , o‘quv uslubiy materiallar, didaktik, uslubiy, texnologiyalar, sillabus, innovatsiya, .

Kirish (Introduction). Respublikamizda oliy ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish orqali har tomonlama yetuk, mustaqil qaror qabul qilishga qodir, erkin fikrlaydigan, mas’uliyatli va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e’tibor berilmoqda. Prezidentimiz SH.Mirziyoyev o‘zining “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” nomli ma’ruzasida, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga

hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" deb alohida ta'kidlab o'tganliklari ham bejiz emas [1]. Bugungi kunda oliy ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion texnologiyalar kirib kelishida ixtisoslik fanlaridan xorijiy tajribalardan foydalanib o'quv materiallarining yaratilishi va o'quv jarayoniga tadbiiq etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Sillabus - bu o'quv-uslubiy ob'ektning bir ta'rifi bo'lib, shu jumladan intizom dasturi, maqsad va vazifalari, qisqacha har bir boblarning mavzusi va davomiyligi, mustaqil ish, maslahatlar, o'qituvchi talablari, baholash mezonlarining vazifasi, hamda asosiy va qo'shimcha bir ro'yhat jamlamasidir.

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar” kafedrasi

« Tikuv buyumlari texnologiyasi » fanining 2022 – 2023 o'quv yili uchun

SILLABUSI

Fanning qisqacha tavsifi			
OTMning nomi va joylashgan manzili:	Buxoro muhandislik – texnologiya instituti	Buxoro shahri, Q.Murtazoev ko`chasi 15 uy	
Kafedra:	Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar	“P va YeSTJ” fakulteti tarkibida	
Ta`lim sohasi va yo`nalishi:	5321500	Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (tikuv buyumlari texnologiyasi)	
Fanni (kursni) olib boradigan o`qituvchi to`grisida ma`lumot:	katta.o`qitu vchi Temirova G.T	e-mail:	Login:Temirova gulnoz@umail.uz

Dars vaqti va joyi:		Kursning davomiyligi:	07.09.2022 28.05.2023	-	
Individual grafik asosida ishlash vaqti:	seshanba va payshanba kunlari 12.00 dan 16.00 gacha				
Fanga ajratilgan Soatlar:	Auditoriya soatlari			Mustaqil ta`lim:	
	Ma`ruza:	3 0/30	Amaliy 60/45	120/1 05	
Fanning boshqa fanlar bilan bogliqligi (prerekvizitlari):	<p>–«Tikuv buyumlari texnologiyasi» fani maxsus fanlar majmuasiga taalluqli bo`lib, fanning asosiy vazifasi talabalarga «Tikuv buyumlarini konstruktiviyalash», «Tikuv buyumlarini kreativ loyihalash», «Yengil sanoat mahsulotlarini loyihalash asoslari» va shunga o`xshash qator maxsus fanlarni muvaffaqiyatli o`zlashtirishi uchun zarur bo`ladigan tayanch bilimlarni beradi.</p> <p>“Tikuv buyumlari texnologiyasi” fani talabalarni mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanish an’anasi, istiqboli hamda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalari va ishlab chiqarishdagi muammolarining ta’siri masalalarini qamrab olgan.</p>				
Fanning mazmuni					
Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni:	<p>Fanni o`qitishdan maqsad – talabalarni O`zbekiston Respublikasida joriy etilgan ta`lim tizimi, oliy o`quv yurtlarida ko`p bosqichli mutaxassislar tayyorlash, ularning ishlab chiqarishdagi bo`lajak faoliyati va o`tiladigan fanlar bilan tanishtirish, shuningdek, zamonaviy kiyimlarni shakllantirish sohasida mutaxassislar – konstruktor -texnologlarning kasbiy mahoratini shakllantirishning eng</p>				

	<p>muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Tikuv buyumlari texnologiyasi talabalarga ishlab chiqarish korxonalarining har xil texnologik jarayonlarini o'rganish, bu esa yarim mahsulotlarni qabul qilib olishdan, to tayyor mahsulot tayyorlashgacha bo'lgan ketma-ketliklar hisoblanadi.</p> <p>Fanni vazifasi- talabalarning fidoiyligini va tanlangan yo'nalishiga mehrini oshirish, tabiiy-ilmiy va umummutaxassislik fanlarini chuqur o'rganish ehtiyojida tarbiyalash; bitiruvchi bakalavr sohasini tushuntirish; tikuvchilik mahsulotlari va ularning ishlab chiqarish usullari to'g'risida asosiy ma'lumotlar berish; nazariy fikrlash va o'rgangan bilim va malakalarini bo'lajak mutaxassisga ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan texnik, tashkiliy va tarbiyaviy masalarini hal qilishda foydalanishga o'rgatishdan iborat.</p>
<p>Talabalar uchun talablar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - o'qituvchiga va guruhdoshlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish; - institut ichki tartib - intizom qoidalariga rioya qilish; - uyali telefonni dars davomida o'chirish; - berilgan uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o'z vaqtida va sifatli bajarish; - ko'chirmachilik (plagiat) qat'iyan man etiladi; - darslarga qatnashish majburiy hisoblanadi, dars qoldirilgan holatda qoldirilgan darslar qayta o'zlashtirilishi shart; - darslarga oldindan tayyorlanib kelish va faol ishtirok etish; - talaba o'qituvchidan so'ng, dars xonasiga - mashg'ulotga kiritilmaydi; - talaba reyting ballidan norozi bo'lsa e'lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun mobaynida apellyatsiya komissiyasiga murojaat qilishi ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Elektron munosabatlar tartibi	Professor-o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa elektron pochta moodle,xemis orqali amalga oshiriladi.
--------------------------------------	---

Fanni o'qitishdan maqsad – talabalarni O'zbekiston Respublikasida joriy etilgan ta'lim tizimi, oliy o'quv yurtlarida ko'p bosqichli mutaxassislar tayyorlash, ularning ishlab chiqarishdagi bo'lajak faoliyati va o'tiladigan fanlar bilan tanishtirish, shuningdek, zamonaviy kiyimlarni shakllantirish sohasida mutaxassislar – konstruktor -texnologlarning kasbiy mahoratini shakllantirishning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Tikuv buyumlari texnologiyasi talabalarga ishlab chiqarish korxonalarining har xil texnologik jarayonlarini o'rganish, bu esa yarim mahsulotlarni qabul qilib olishdan, to tayyor mahsulot tayyorlashgacha bo'lgan ketma-ketliklar hisoblanadi.

Fanning boshqa fanlar bilan bog'liqligi –«Tikuv buyumlari texnologiyasi» fani maxsus fanlar majmuasiga taalluqli bo'lib, fanning asosiy vazifasi talabalarga «Tikuv buyumlarini konstruktsiyalash», «Tikuv buyumlarini kreativ loyihalash», «Yengil sanoat mahsulotlarini loyihalash asoslari» va shunga o'xshash qator maxsus fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi uchun zarur bo'ladigan tayanch bilimlarni beradi.

“Tikuv buyumlari texnologiyasi” fani talabalarni mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanish an'anasi, istiqboli hamda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalari va ishlab chiqarishdagi muammolarining ta'siri masalalarini qamrab olgan.

II. Asosiy nazariy qism (ma'ruza mashg'ulotlari).

2.1. Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi:

Hammasi: 60 soat.

Ma'ruza mashg'ulotlari

.r.	Ma'ruza mavzulari	Dars soatlari hajmi	
		Kunduzgi	Sirtqi

	<p>5-mavsum</p> <p>Yengil kiyimlar cho`ntaklariga ishlov berish usullari.</p> <p>1-mavzu. Yengil kiyimlarda qoplama cho`ntaklariga ishlov berish usullari</p> <p>Qoplama cho`ntaklarga ishlov berish usullarini takomillashtirish yo`llari</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>2-mavzu. Yengil kiyim qopqoqli qirqma cho`ntaklariga ishlov berish usullari</p> <p>Qopqoqli qirqma cho`ntaklarga ishlov berish usullarini takomillashtirish yo`llari.</p>	<p>2</p>	
	<p>3-mavzu. Ikki mag'izli qirqma cho`ntaklarga ishlov berish usullarini takomillashtirish yo`llari.</p>	<p>2</p>	
	<p>4-mavzu. Listochkali qirqma cho`ntaklarga ishlov berish usullarini takomillashtirish yo`llari.</p>	<p>2</p>	
	<p>5-mavzu. Yengil kiyim chokdagi cho`ntaklariga ishlov berish usullari</p> <p>Chokda joylashgan cho`ntaklarga ishlov berish usullarini takomillashtirish yo`llari</p>	<p>2</p>	
	<p>6-mavzu. Yengil kiyim taqilma turlari va ularga ishlov berish usullari. Taqilma turlari va ularni qo`llash jarayoni. Ko`ylak etagigacha bo`lgan taqilmalarga ishlov berish. Yaxlit detaldagi taqilmalar va ularga ishlov berish usullari. Taqilmalarga ishlov berishni takomillashtirish yo`llari.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>7-mavzu. Bostirma qopqoqli, bitta mag'izli, o'tqazma qopqoqli taqilmalarni tayyorlash va taqilmani mag'iz chok bilan tikish usullari.</p>	<p>2</p>	

	8-mavzu. Yengil kiyim yoqa turlari va ularga ishlov berish usullari. Yoqa turlari va ularga ishlov berish usullari. Yoqani yoqa o'miziga o'tqazish. Ustki va ostki qismi alohida bichilgan yoqalarga ishlov berish usullari.	2	1	
	9-mavzu. Adip qaytarmali yoqalarga ishlov berish usullari.	2		
0	10-mavzu. Taqilmasi yoqagacha yetgan ko'ylak yoqalariga va yalang qavat yoqalarga ishlov berish usullari.	2		
1	11-mavzu. Yoqasiz ko'ylaklarda yoqa o'miziga ishlov berish usullari.	2		
2	12-mavzu. Yengil kiyim yeng turlari va ularga ishlov berish usullari. Ko'ylak uzellariga ishlov berishni takomillashtirish yo'llari. Yenglar konstruksiyasi tasnifi. Yeng pastki qirqimlariga ishlov berish usullari.	2		
3	13-mavzu. Yeng taqilmalariga ishlov berish usullari.	2		
4	14-mavzu. Manjet tayyorlash va yengga ulash usullari.	2		
5	15-mavzu. Yengsiz ko'ylaklarning yeng o'miziga ishlov berish usullari.	2		
	Jami 5-mavsum bo'yicha 30 soat	30		5
	6-mavsum			
	1-mavzu. Shim tayyorlash texnologiyasi. Shim taqilmasiga ishlov berish usullari. Shimning molniya taqilmasiga ishlov berish usullari.	2	2	
	2-mavzu. Shim tayyorlash texnologiyasi. Shim taqilmasiga ishlov berish usullari. Shimning tugma va izmali taqilmasiga ishlov berish usullari.	2		
	3-mavzu. Shim belbog'iga ishlov berish usullari.	2		
	4-mavzu. Shim pochasiga ishlov berish usullari.	2		

	5-mavzu. Yubkaga ishlov berish. Yubka taqilmasiga ishlov berish usullari.	2	
	6-mavzu. Belbog‘li va belbog‘siz yubka yuqori qirqimiga ishlov berish. Yubka etagiga ishlov berish usullari. Yubka uzellariga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	
	Ust kiyim tikish texnologiyasi jarayonlari. 7-mavzu. Kiyim tikishning umumiy prinsipial sxemasi. Kiyim tikishning umumiy prinsipial sxemasi.	2	
	8-mavzu. Ust kiyim kesimini tayyorlash. Ust kiyim kesimiga ishlov berish usullari.	2	
	9-mavzu. Ust kiyimlar qoplama cho‘ntaklarini tayyorlash. Ust kiyimlar qoplama cho‘ntaklarga ishlov berish usullari, cho‘ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	
0	10-mavzu. Ust kiyimlar qopqoqli qoplama cho‘ntaklarini tayyorlash. Ust kiyimlar qopqoqli qoplama cho‘ntaklarga ishlov berish usullari, cho‘ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	2
1	11-mavzu. Ust kiyimlar qopqoqli qirqma cho‘ntaklarini tayyorlash. Ust kiyimlar qopqoqli qirqma cho‘ntaklarga ishlov berish usullari, cho‘ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	
2	12-mavzu. Ust kiyimlar listochkali qirqma cho‘ntaklarini tikish. Ust kiyimlar listochkali qirqma cho‘ntaklarini tikish, cho‘ntaklarga ishlov berish usullari, cho‘ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	
3	13-mavzu. Ust kiyimlar ikki mag‘izli qirqma cho‘ntaklarini tikish. Ust kiyimlar ikki mag‘izli qirqma cho‘ntaklarga ishlov berish usullari, cho‘ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo‘llari.	2	

4	14-mavzu. Ust kiyimlar chokdagi cho'ntaklarini tikish. Ust kiyimlar chokdagi cho'ntaklarga ishlov berish usullari, cho'ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo'llari.	2	
5	15-mavzu. Ust kiyimlar ichki cho'ntaklarini tikish. Listochka qo'yilgan ichki cho'ntaklarni tikish. Ust kiyimlar ichki cho'ntaklarini tikish. Listochka qo'yilgan ichki cho'ntaklarga ishlov berish usullari, cho'ntaklarga ishlov berishni takomillashtirish yo'llari.	2	1
	Jami 6-mavsum bo'yicha 30 soat	30	5
	Jami	60	10

VII. Baholash mezoni

Baholashni shartli ravishda 2 qismga bo'linadi: dastlabki baholash va asosiy baholash.

1. Dastlabki baholash:

- 1.1. Ma'ruza mashg'uloti nazorati.
- 1.2. Tajriba mashg'ulotlar nazorati.
- 1.3. Mustaqil ta'lim nazorati.

Izoh:

1. Talaba nazorat uchun qo'yilgan talablarning kamida 60 % ni bajarsa ijobiy baholanadi. Masalan ma'ruza mashg'uloti nazorati savollariga kamida 60 % to'g'ri javob bergan bo'lsa, lekin amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'limlarni 100 % bajarishi shart.

2. Tajriba mashg'ulotlar va mustaqil ta'limlarini bajarmagan talaba Yakuniy nazorat topshirishga kiritilmaydi va qarzdor hisoblanadi.

3. Dastlabki baholashda fandan talabaniing olgan baholarini rasmiylashtirish uchun fakultet dekanatlarida dastlabki baholash qaydnomasi tashkil etiladi. Unda barcha nazoratlar bo'yicha baholar qo'yiladi va o'rtachasi aniqlanadi, o'rtacha baho ijobiy bo'lsa Yakuniy nazoratga ruxsat beriladi. Birta nazoratdan qoniqarsiz baho olganda ham o'rtacha baho hisoblanmaydi va talaba Yakuniy nazoratga kiritilmaydi.

2. Asosiy baholash: Talaba fandan yakuniy nazorat topshiradi, bunda ham kamida 60 % to'g'ri javob bergan bo'lsa ijobiy baholanadi.

Masalan 30 ta test savoliga javob berganda:

18 tadan 22 tagacha to'g'ri javob (60 dan 72 % gacha) – 3 baho;

23 tadan 26 tagacha to'g'ri javob (73 dan 85 % gacha) – 4 baho;

27 tadan 30 tagacha to'g'ri javob (86 dan 100 % gacha) –5 baho.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qonuni. www.lex.uz.
3. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
4. Olimov Q.T., Mirzaxmedov.B.M. Kasb-hunar ta'limi tizimida maxsus fanlardan o'quv adabiyotlarning yangi avlodini yaratish muommolari // Uzluksiz ta'lim.-2004.- №5.-B. 22-26
5. Olimov Q.T., M.S. Sayidaxmedova, D. F. Jalolova, M. Q.Bozorova, M.L.Boltaeva, A. A. Alimov. Pedagogik texnologiyalar o'quv qo'llanmasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2011, 300 bet.

6. Olimov Q.T., Alimov A.A., Uzoqova L.P., Alimov A.T., Jo'raev X., Jalolova D.F., Mirzaeva F.T. Kasb ta'limi metodikasi. Darslik // "Fan va texnologiyalar" nashriyoti. – Toshkent, 2016. – 328 bet.

7. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari. Avtorefer. dis. ...ped. fan. dok. –T.: 2005. -44 b.

8. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf, 2000.– 79 b.

11. Opportunities for the development of creative abilities of the future teacher and student

KSN Tukhtaeva Z.Sh., Turakulova M.K, Nematova L.K., Ergasheva M.R., Azimova M.N.

Journal of Critical Reviews 12 (ISSN- 2394-5125), 103-107. 2020 й

12. THE IMPORTANCE OF DEVELOPING PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS. K.S Nizomiddinova . Archive of Conferences, 17-19. 2022 й

13. FASHION DESIGN AND ECOLOGY Xudoyberdiyeva.S.N Saidova Khulkar Xamidovna1 IJEMR 5 (10), 222-224. 2021 й

14. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН

С.Н Худойбердиева. Universum: психология и образование, 8-10. 2022 й

15. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

С.Н Худойбердиева. Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск № 33 (том 1)(февраль, 2022). Дата выхода в свет: 28.02. 2022.